

apostila

FUNDAMENTOS

de

PROGRAMAÇÃO

em python

Capítulo 1

ALGORITMOS

ALGORITMOS

DEFINIÇÃO

- Quando falamos em programação, a primeira coisa que precisamos entender é a definição de algoritmo. Apesar do nome parecer complicado, na prática, nada mais é do que uma sequência de passos organizados para resolver um problema ou realizar uma tarefa
- Para entender melhor, vamos imaginar um **exemplo: fazer café** . Qual seria o algoritmo/sequencia de passos para realizar essa atividade?
 - 1.Colocar água para ferver.
 - 2.Colocar o pó de café no filtro.
 - 3.Despejar a água quente sobre o pó.
 - 4.Servir o café.

Viu só? Você já sabia o que é um algoritmo, só não sabia que esse era o nome

Algoritmos & Computação Qual a Relação?

Na computação, usamos algoritmos para dizer ao computador exatamente o que ele deve fazer.

Um programa nada mais é do que um algoritmo escrito em uma linguagem que o computador entende.

Nós descrevemos o passo a passo de como resolver um problema (por exemplo, somar dois números), e o computador executa esses passos de forma rápida e precisa

Algoritmos & Computação

Qual a Relação?

REVISÃO

- Aprendemos que um programa nada mais é do que um algoritmo escrito em uma linguagem que o computador entende
- **mas que linguagem é essa?**
- chamamos de linguagem de programação, existem muitas no mundo, mas a que usaremos nessa apostila é:
- **PYTHON**

Capítulo 2

1. *História do Python*
2. *Instalação do Python*
3. *Instalação IDE*
4. *Variáveis*
5. *Tipos de Dados*
6. *Sintaxe*
7. *Operadores lógicos, aritméticos, atribuição e de comparação*

Linguagens de programação

PYTHON

- Python é uma linguagem de programação.
- **Isso significa que ela serve para escrever instruções que o computador consegue entender e executar.**
- O que torna o Python especial é que ele foi criado para ser fácil de aprender e de ler, com uma escrita parecida com a língua humana. Por isso, é muito usado por iniciantes e também por profissionais.

Exemplo de outras linguagens que existem:

1. Java

2. C

3. JavaScript

4. Lua (criada por um brasileiro)

5. Elixir (criada por um brasileiro)

Como o Python surgiu?

Python foi criado no final dos anos 1980 pelo programador holandês Guido van Rossum, e a primeira versão oficial saiu em 1991. Guido queria desenvolver uma linguagem que fosse simples, clara e poderosa, diferente das linguagens mais complicadas da época. O nome “Python” não veio da cobra, mas sim do grupo de comédia britânico “Monty Python”, de quem Guido era fã.

O Zen do Python

```
Beautiful is better than ugly.  
Explicit is better than implicit.  
Simple is better than complex.  
Complex is better than complicated.  
Flat is better than nested.  
Sparse is better than dense.  
Readability counts.  
Special cases aren't special enough to break the rules.  
Although practicality beats purity.  
Errors should never pass silently.  
Unless explicitly silenced.  
In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.  
There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it.  
Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch.  
Now is better than never.  
Although never is often better than *right* now.  
If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.  
If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.  
Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those!
```

INSTALAÇÃO DO PYTHON

PASSO 1

- Acesse o site oficial: <https://www.python.org/downloads/>
- Clique em Download Python 3.x.x (sempre escolha a versão mais recente do Python 3)

- Abra o arquivo que você baixou
- Antes de clicar em Install Now, marque a opção “Add Python to PATH” (essa opção facilita usar o Python no terminal)
- Depois clique em Install Now e aguarde o fim da instalação

PASSO 2

- Após a instalação, abra o Prompt de Comando (no Windows) ou o Terminal (no Linux/Mac) e digite:

PASSO 3

```
python --version
```

IDE (AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO)

O QUE É E COMO INSTALAR?

É um programa que reúne várias ferramentas úteis para programar em um só lugar.

Em vez de você só escrever código em um bloco de notas ou editor simples, o IDE ajuda com:

- Editor de código inteligente → sugere comandos, completa código automaticamente.
- Depuração (debug) → permite rodar o código passo a passo e encontrar erros.
- Gerenciamento de projetos → organiza seus arquivos e pastas de forma prática.
- Execução direta → você pode rodar o programa dentro do próprio IDE.

Ou seja: um IDE deixa a programação mais rápida, prática e organizada.

EASY

Quando você liga o computador e pensa “onde eu vou escrever todo esse código que estou aprendendo?”, a resposta é: em uma IDE, que nada mais é do que um software que você vai baixar no seu computador!

IDES MAIS USADAS PARA PYTHON

- PyCharm → muito completo, feito pela JetBrains, ótimo para projetos grandes
- VS Code → editor leve e flexível da Microsoft, suporta Python com extensões e muitas outras linguagens

Instalar o VS Code

- Entre no site oficial:
<https://code.visualstudio.com>
- Baixe a versão para o seu sistema (Windows, Linux ou Mac).
- Instale normalmente (clique em Next até concluir).

Instalar o PyCharm

- Entre no site:
<https://www.jetbrains.com/pycharm/>
- Baixe a versão Community (gratuita).
- Instale normalmente.
- Ao abrir, crie um novo projeto Python e já pode programar.

SINTAXE

A palavra sintaxe, em programação, se refere ao **conjunto de regras que determinam como devemos escrever os comandos de uma linguagem** para que o computador os entenda. **É como a gramática em um idioma.**

A sintaxe do Python é considerada uma das mais simples e próximas da linguagem humana, o que a torna ideal para iniciantes. Diferente de outras linguagens, ela não exige símbolos em excesso (como ponto e vírgula ao final de cada linha) e utiliza a indentação — isto é, espaços ou tabulações no início da linha — para indicar blocos de código. Isso ajuda a manter os programas mais organizados e legíveis.

Dica importante:

Quando estamos aprendendo uma linguagem de programação, é fundamental consultar a documentação oficial. Ela funciona como um guia confiável que descreve todos os comandos, funções, bibliotecas e boas práticas daquela linguagem.

VARIÁVEIS

Imagine a memória do seu computador como várias caixinhas/espacinhos, quando você declara uma variável você está rotulando uma das caixas e colocando alguma coisa dentro dela

Uma variável é como uma caixa com uma etiqueta, onde guardamos informações que podem mudar durante a execução do programa. Essa informação pode ser um número, um texto, entre outros...

Exemplo do mundo real:

Imagine que você tem uma caixa com uma etiqueta escrita “idade”. Dentro dela, você coloca o número 18. Se a idade mudar, você abre a caixa e troca o valor para 19.

```
# Declarando variáveis em Python
nome = "Maria"
idade = 18
altura = 1.65
```

TIPOS DE DADOS

Podemos imaginar uma variável como uma caixa com uma etiqueta. Se escrevemos na etiqueta “idade”, faz sentido esperar que dentro dela seja guardado um número. **Mas o que aconteceria se colocássemos uma palavra ao invés de um número?** É por isso que aprenderemos que existem tipos de dados, porque o computador não é tão inteligente como a gente. Precisamos aprender as regras que ele entende.


```
int (inteiro): números sem casas decimais, como 10 ou -3.  
float (decimal): números com casas decimais, como 3.14 ou 2.0.  
str (string): textos entre aspas, como "Maria" ou "123".  
bool (booleano): valores lógicos, True ou False.
```

Uma variável não é só uma caixa que guarda qualquer coisa. É uma caixa com regras, que diz através dos tipos ao computador COMO interpretar aqueles dados dentro dela.

OPERADORES LÓGICOS

and

or

not

Para o computador tomar decisões, ele precisa responder perguntas que só podem ter duas respostas: **verdadeiro** ou **falso**. Essas respostas em programação são chamadas de **booleanas** (ou True e False).

- Python nos disponibiliza três tipos de Operadores Lógicos: o **and**, o **or** e o **not**

and

Retorna True se ambas as afirmações forem verdadeiras

or

Retorna True se uma das afirmações for verdadeira

not

retorna Falso se o resultado for verdadeiro

[Link Operadores Lógicos - Documentação](#)

OPERADORES DE COMPARAÇÃO

Operador	Nome	Função
==	Igual a	Verifica se um valor é igual ao outro
!=	Diferente de	Verifica se um valor é diferente ao outro
>	Maior que	Verifica se um valor é maior que outro
>=	Maior ou igual	Verifica se um valor é maior ou igual ao outro
<	Menor que	Verifica se um valor é menor que outro
<=	Menor ou igual	Verifica se um valor é menor ou igual ao outro

OPERADORES ARITMÉTICOS

Operador	Nome	Função
+	Adição	Realiza a soma de ambos operandos.
-	Subtração	Realiza a subtração de ambos operandos.
*	Multiplicação	Realiza a multiplicação de ambos operandos.
/	Divisão	Realiza a Divisão de ambos operandos.
//	Divisão inteira	Realiza a divisão entre operandos e a parte decimal de ambos operandos.
**	Exponenciação	Retorna o resultado da elevação da potência pelo outro
%	Módulo	Retorna o resto da divisão de ambos operandos.

OPERADORES DE ATRIBUIÇÃO

=	$x = 1$
+=	$x = x + 1$
-=	$x = x - 1$
*=	$x = x * 1$
/=	$x = x / 1$
%=	$x = x \% 1$

Capítulo 3

- 1. Entrada do usuário*
- 2. Estruturas condicionais*
- 3. Estruturas de repetição*

ENTRADA DE USUÁRIO

Quando se está começando na programação, você espera que o usuário interaja com o programa, certo?

Então vamos explicar o recurso que você precisa para fazer com que isso aconteça. O recurso em questão é o **INPUT()**, que é uma função da própria linguagem Python. A função input é usada para receber informações digitadas no teclado pelo usuário enquanto o programa está em execução.

```
nome = input("Digite seu nome: ")  
print(f"Bem vindo {nome}")
```

Erro comum

Você pode ter pensado “nossa é muito fácil interagir com o usuário no python” e é mesmo, mas é necessários cuidados, um desses cuidados é o tipo da variável porque quando você digita apenas o INPUT() você recebe uma STRING, por exemplo, caso eu queira fazer a soma de dois número, pode pode pensar numa solução como essa:

```
n1 = input("Número 1: ") *imagem do terminal*
n2 = input("Número 2: ")

soma = n1 + n2
print(soma)
```

**voce percebeu que o
tipo da entrada nao foi
definido?**

Porém ao fazer isso e digitar no console, “4” e “5”, respectivamente para cada número ele não vai retornar “9”, vai retornar “45”, mas porque? Porque como visto anteriormente quando você digita apenas o INPUT() você está recebendo uma STRING do usuário, e “45” é a concatenação de duas STRINGS.

ESTRUTURAS CONDICIONAIS

- Quando se está programando, muitas vezes precisamos que o programa tome decisões com base em condições, como "se isso acontecer, faça isso, senão, faça aquilo".
- Em Python, usamos as estruturas condicionais com as palavras-chave `if`, `elif` e `else` para fazer isso.
- A estrutura condicional verifica se uma condição é verdadeira (`True`) ou falsa (`False`). Se for verdadeira, o programa executa um bloco de código. Se for falsa, ele pode executar outro bloco (ou não fazer nada).

`if`, `elif`, `else`

ESTRUTURAS CONDICIONAIS


```
idade = int(input("Digite sua idade: "))
if idade >= 18:
    print("Você é maior de idade!")
else:
    print("Você é menor de idade!")
```

```
nota = float(input("Digite sua nota: "))
if nota > 7:
    print("Você foi aprovado")
elif 4 < nota <= 6.9:
    print("Você está de AF")
else:
    print("Você foi reprovado")
```

na primeira imagem só funciona existem duas possibilidades, se idade maior maior ou igual a 18 ou menor que 18. E um problema que possui mais opções? Por isso existe o ELIF, que é o else + if, que funciona para caso existam mais de duas possibilidades. Como é visto na imagem 2.

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

- Vamos nos deparar com situações onde parte do seu programa precisa ser repetida várias vezes, como somar números ou exibir uma mensagem repetidamente.
- Para que isso seja otimizado, existem as estruturas de repetição
- No Python, usamos as palavras-chave FOR e WHILE, que são tipos de estruturas existentes na programação

for & while

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

A graphic element consisting of the word "FOR" in a bold, pink, sans-serif font, enclosed within a teal rounded rectangle with a slight drop shadow.

Estrutura FOR:

O for é usado quando você sabe quantas vezes quer repetir algo. Ele percorre uma sequência (como uma lista ou um intervalo de números). Por exemplo, você quer imprimir os números de 1 a 99, mas iria demorar muito a forma tradicional de fazer, então podemos fazer um pequeno bloco de código que use uma estrutura de repetição.

```
main.py 🔍 ⚙️ 🔗 Share 🏃 Run 📄 Output  
1  
2 # COM LAÇO DE REPETIÇÃO  
3 for numero in range (1,30):  
4     print(f'número: ', numero)  
5  
6  
7 # SEM LAÇO DE REPETIÇÃO  
8 print(f'número: 1')  
9 print(f'número: 2')  
10 print(f'número: 3')  
11 print(f'número: 4')  
12 print(f'número: 5')  
13 print(f'número: 6')  
14
```

número: 1
número: 2
número: 3
número: 4
número: 5
número: 6
número: 7
número: 8
número: 9
número: 10
número: 11
número: 12
número: 13
número: 14
número: 15
número: 16
número: 17
número: 18
número: 19
número: 20
número: 21
número: 22
número: 23
número: 24
número: 25
número: 26
número: 27
número: 28
número: 29

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

- Você já se perguntou como funciona a função `range()` em Python? A estrutura básica dela é:

`range(início, fim, passo)`

- Apesar disso, muitas vezes você verá apenas dois parâmetros sendo usados, como em `range(0, 10)`. Isso acontece porque o parâmetro “passo” é opcional — quando omitido, o Python assume automaticamente que ele vale 1.
- Se quiser personalizar o “passo”, basta incluí-lo. Por exemplo:

`range(0, 10, 2)`

- Esse código irá gerar a sequência: 0, 2, 4, 6, 8
- Ou seja, o `range()` começa no valor de “início”, vai até (mas não inclui) o valor de “fim”, pulando de acordo com o valor de “passo”.

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

WHILE

Estrutura WHILE:

O WHILE repete um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira. É útil quando você não sabe quantas vezes vai repetir.

- Aqui vai o mesmo exemplo acima, imprimir os números de 1 a 5, só que na estrutura WHILE:

```
contador = 1
while contador <= 5:
    print(f"Contador: {contador}")
    contador += 1
```

- Na estrutura do WHILE a cada laço ele vai fazer uma verificação, como o “contador” está em 1 e a condição é ser menor que 5 ele vai entrar no laço WHILE.

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

WHILE

PROBLEMA

- Caso você não defina um contador e faça como no exemplo abaixo vai haver um problema.

```
contador = 1
while contador <= 5:
    print(f"Contador: {contador}")
```

- O código acima faz com que o WHILE sempre seja verdadeiro, portanto ele nunca vai sair do laço e assim tendo um laço infinito e isso é um grande problema.
- Por isso, lembre-se sempre de colocar uma forma para que o laço WHILE

FUNÇÕES

- Funções são como "máquinas" que você cria para realizar tarefas específicas no seu programa.
- Elas ajudam a organizar o código, evitar repetições e tornar seu programa mais fácil de entender. Em Python, usamos a palavra-chave DEF para criar funções.
- Você já foi introduzido a funções, como a função :
 - PRINT()
 - INT()
 - RANGE()

tente se lembrar...

Agora você vai criar sua própria função!

Por exemplo você pode criar uma função para somar 2 números então você cria a função "soma(n1, n2)" para que você não precise ficar escrevendo toda hora declarando variáveis, somando "n1 + n2", etc.

FUNÇÕES


```
def somar(n1, n2):  
    return n1 + n2  
  
num1 = float(input("Digite o primeiro número: "))  
num2 = float(input("Digite o segundo número: "))  
  
resultado = somar(num1, num2)  
  
print(f"A soma é: {resultado}")
```

sua criatividade é o limite!

- Você pode criar funções sobre qualquer coisa que queira reutilizar e além disso ele deixa o código muito mais organizado e limpo


```
print("Área de um retângulo 1:")  
largura1 = 5  
altura1 = 3  
print(largura1 * altura1)  
  
print("Área de um retângulo 2:")  
largura2 = 8  
altura2 = 2  
print(largura2 * altura2)
```



```
def area_retangulo(largura, altura):  
    return largura * altura  
  
print("Área de um retângulo 1:", area_retangulo(5, 3))  
print("Área de um retângulo 2:", area_retangulo(8, 2))
```

LISTAS

Listas são como "caixas grandes" que podem armazenar vários itens, como números, textos ou até outras listas. Em Python, elas são muito úteis para organizar e manipular dados. Uma lista é criada usando colchetes []. Dentro das listas você pode adicionar, remover ou acessar itens e cada item tem uma posição (índice), começando do 0.

```
//Por exemplo:  
  
frutas = ["maçã", "uva", "pêra", "banana"]  
  
//maçã é índice 0  
//uva é índice 1  
//pêra é índice 2  
//banana é índice 3
```

- Para acessar basta colocar `frutas[i]` "i" sendo a posição que você quer.

LISTAS

Caso você queira adicionar mais um elemento é necessário usar o método `.append()`

```
frutas = ["maçã", "uva", "pêra", "banana"]
frutas.append("kiwi")

//A lista vai ficar:
frutas = ["maçã", "uva", "pêra", "banana", "kiwi"]
```

Para remover você usar o método `.remove()`

```
frutas = ["maçã", "uva", "pêra", "banana"]
frutas.remove("uva")

//A lista vai ficar:
frutas = ["maçã", "pêra", "banana"]
```

LISTAS

Caso queira remover o último elemento de forma mais fácil basta usar o método `.pop()`

```
frutas = ["maçã", "uva", "pêra", "banana"]
frutas.pop()

//A lista vai ficar:
frutas = ["maçã", "uva", "pêra"]
```

As listas são mutáveis, então você pode trocar os elementos de posição. Por exemplo com a lista:

```
frutas = ["maçã", "uva", "pêra", "banana", "kiwi"]
frutas[1] = "manga"

//A lista vai ficar
frutas = ["maçã", "manga", "pêra", "banana", "kiwi"]
```